

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

FAN

TADQIQOT

TAHLIL

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

OPEN ACCESS

Google
Scholar

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- TALABALAR
- MAGISTRANTLAR
- DOKTARANTLAR
- YOSH OLIMLAR
- O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar

Tabiiy fanlar

Tibbiyot fanlari

Texnika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

San'at va madaniyat fanlari

Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari

Filologiya fanlari

Pedagogika fanlari

Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta‘lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta‘minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

30-dekabr, 2025-yil

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi
respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika institutining “Intellectual muhandislik tizimlari” kafedrasi katta

o‘qituvchisi, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg‘ona davlat universiteti mevachilik va sabzavotchilik kafedrasi mudiri

q.x.f.f.d (PhD)

Berdieva Lobar Norqobulovna

Qashqadaryo viloyat Pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish

Milliy Markazi “Pedagogika, psixologiya va ta‘lim texnologiyalari”

kafedrasi o‘qituvchisi

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasi katta o‘qituvchisi

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti katta o‘qituvchisi

УДК:633.53

**БИР МАВСУМДА БИР ДАЛАДА БУҒДОЙ ВА ПАХТА
ЕТИШТИРАДИГАН АГРОЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ ВА УНИНГ
АМАЛИЁТИНИ ТАЪМИНЛАЙДИГАН УСКУНАЛАР**

Мухаммадиев А, Назиров С.Ж

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институти” Миллий тадқиқот университети, Тошкент шаҳри

Аннотация. Ушбу мақолада бир даладан пахта ва кузги буғдой етиштиришда касаллик ва зараркунандалардан сақлашнинг ҳозирги ҳолати таҳлили келтирилган. Қишлоқ хўжалик экинлари жумладан, буғдой ва пахта маҳсулдорлигини ошириш касаллик ва зараркунандалардан ҳимоялаш сон ва сифат кўрсаткичларини яхшилашни таъминлаш “уруғ, тупроқ, ўсимлик”дан ташкил топган мураккаб агробиологик объектни мажмуий ва сескантириб ишлов беришни ўз ичига олган агротехник тадбирларни амалга ошириш бугунги куннинг долзарб масаласи эканлиги асосланган. Мазкур йўналишда олиб борилган кўп йиллик тадқиқотлар асосида бир мавсумда кетма кет буғдой ва пахта экиб маҳсулот олишни таъминлайдиган агроэлектротехнология таснифи берилган.

Калит сўзлар. Буғдой, пахта, чигит, уруғ, тупроқ, ўсимлик, ультра бинафша нур, электр фаоллаштирилган сув, авжлантириш, зарарсизлантириш, агроэлектротехнология.

Abstract. This article presents an analysis of the current state of protection against diseases and pests when cultivating cotton and winter wheat on the same field. Increasing the productivity of agricultural crops, including wheat and cotton, ensuring improvements in both quantitative and qualitative indicators through protection from diseases and pests, and implementing agrotechnical measures that involve comprehensive and careful treatment of the complex agrobiological system

consisting of “seed, soil, and plant” are substantiated as one of the most pressing issues today. Based on many years of research conducted in this field, a classification of agroelectrotechnologies is provided that ensures the production of wheat and cotton sequentially within a single growing season.

Keywords: Wheat, cotton, cottonseed, seed, soil, plant, ultraviolet radiation, electrically activated water, stimulation, disinfection, agroelectrotechnology.

Аннотация. В данной статье представлен анализ современного состояния защиты от болезней и вредителей при выращивании хлопчатника и озимой пшеницы на одном поле. Обосновано, что повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы и хлопка, обеспечение улучшения количественных и качественных показателей за счёт защиты от болезней и вредителей, а также реализация агротехнических мероприятий, включающих комплексную и щадящую обработку сложного агробиологического объекта, состоящего из «семян, почвы и растений», являются одной из актуальных задач современности. На основе многолетних исследований в данном направлении приведена классификация агроэлектротехнологий, обеспечивающих получение продукции пшеницы и хлопка при их последовательном возделывании в течение одного сезона.

Ключевые слова: Пшеница, хлопок, хлопковое семя, семена, почва, растение, ультрафиолетовое излучение, электроактивированная вода, стимуляция, обеззараживание, агроэлектротехнология.

Кириш. Бирлашган миллатлар ташкилоти экспертларининг маълумотиға кўра қишлоқ хўжалиги соҳасидаги энг долзарб масалалардан бири қишлоқ хўжалик экинлари уруғи, экинлар ва улардан олинадиган маҳсулотларни касаллик ва зараркундалардан сақлашдан иборат. XXI асрнинг дастлабки 20 йилида экинларни ва уларнинг маҳсулотларини зараркундалардан сақлаш учун XX асрнинг сўнги 20 йилида сарфланган молиявий маблағга нисбатан 4/4.5 марта кўп сарфланган бўлишига қарамасдан ҳозирги кунда дунё бўйича етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 3/1 қисми касаллик ва

зараркунандалар туфайли инсоният дастурхонига етиб келмасдан нобуд бўлмоқда [1].

Қишлоқ хўжалигида касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш асосан кимёвий усулда амалга оширилаётганлиги, экинлардан олинаётган маҳсулот сифатига салбий таъсир этмоқда.

Қишлоқ хўжалигида етиштириладиган экинлар ҳосилдорлигини инновацион агротехнологиялар яратилиши ҳисобига ошириш ва маҳсулотлар сифатини яхшилаш бугунги куннинг долзарб муоммоси бўлиб қолмоқда.

Амалдаги қишлоқ хўжалиги технологияларини такомиллаштириш асосида бу муоммони ҳал қилиш имконини бермайди.

Шу боис қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришнинг принципларидан янги алтернатив, юқори самарали, экологик тоза, кўп харажат талабгор бўлмаган инновацион агротехнологиясини яратиш ҳаётий аҳамиятга эга.

Ўзбекистон мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб “БМКБ-Агромаш” А>К (бош махсус конструкторлик бюроси) қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришнинг янги экологик тоза агротехнологиясини яратиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда, бу инновацион агротехнологик жараён электр энергиясидан фойдаланишидан иборат [1.2.3.4.5.6.7.8.9.10].

Бундан ташқари, технологик жараённинг ишлашига қараб уруғларнинг янги навларини яратишда, шунингдек потоген замбуруғлар, бактериялар ва зараркунандалар билан зарарланиш даражасини олдини олади. Электр энергияси турли шаклларда (импульсли, электротермик, нурли ва бошқалар) шунингдек, нурли комбинациялашган ҳолда қўлланилади, бу қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда кимёвий пестицидлардан фойдаланишдан бутунлай воз кечиш имконини беради.

Экологик соф агроэлектротехнологиянинг моҳияти “уруғ, тупроқ, ўсимлик”дан ташкил топган мураккаб биологик объектга мажмуий ва босқичли электротехнологик таъсиридадир.

Ушбу агроэлектротехнологияга кўра, “уруғ, тупроқ, ўсимлик” тизимида электр таъсири тўлқин узунлиги $253,7 \div 300$ нанометр (НМ) бўлган утрабинафша нурлар орқали амалга оширилади. Ушбу технологияга кўра, электротехнологик таъсир уруғлик ва инвентарларни сақлаш учун улар сақланалиган жойларини дезинфекция қилишдан бошланади [8].

Бундан ташқари, таклиф этилаётган агроэлектротехнологияга кўра, олдин тўлқин узунлиги 253,7 нм бўлган УБН ишловидан ўтказилади. Уруғларни сақлаш оммавий сочма, қоғоз қопларда ёки пластик қопларда амалга оширилиши мумкин.

Ҳар хил экинлар уруғлари учун нурланиш дозаси ҳар бир ҳолатда экспериментал тарзда белгиланади. Уруғларни нурлантиришнинг кейинги босқичи хўжаликларга уруғ жўнатишдан олдин ёки хўжаликларда уруғ экишдан олдин сақлаш жойларида ўтказилиши мумкин.

Уруғларга навбатдаги электр таъсир бир вақтнинг ўзида уруғларни экиш билан амалга оширилиши ҳам мумкин. Уруғларни экиш билан бирга уларга электр билан ишлов беришнинг афзаллиги, уруғлар экилган тупроқнинг ҳам нурланишидадир.

Тупроққа электр таъсирга келсак, бу жараён юқорида айтиб ўтилганидек, шудгорлаш, тупроқни уруғларни экиш учун тайёрлаш (текислаш, тирмалаш ёки юпқалаш) жараёнида, уруғларни экиш пайтида, бир вақтнинг ўзида амалга оширилиши мумкин.

Бир сўз билан айтганда, УБН билан тупроқни нурлантириш алоҳида агротехник тадбирни талаб қилмайди, аксинча уруғларни экиш, ўсимликларни қатор ораларига ишлов бериш билан бир вақтда амалга оширилади.

Уруғ, тупроқ ва ўсимликни УБН билан нурлашдан келиб чиқиб 2, 4, 6 лампали ёритгичларни лаборатория наротида ясаб лаборатория ва дала шароитида синовдан ўтказдик [8].

Ушбу ёритгичлар инвертор ва аккумулятордан ташкил топган автоном энергия манбаи ва тармоқ электр тизимида уланиш имкониятига эга.

Ушбу ёритгичларни уруғга стационар тарзда, тупроққа, ўсимликка вегетация даврида қўлда аҳоли томоркалари 1 гектарга бўлган ер майдонларида ёки трактор билан агрегатландиган техник ускуналар, жумладан плуг, мола текислагич, селка, культиватор ва турли пуркагичлар билан ишлатиш мумкин.

Стационар электравжлантиргич ультра бинафша нур тарқатувчи икки олти лампали 220 вольт кучланишли ёритгичлар билан жиҳозланган. У 220 вольт кучланишли стационар ўзгарувчан ток электр манбаига шунингдек 12 вольт кучланишли трактор генераторига ёки аккумуляторига улаб ишлатилади.

Тупроқ ва ўсимлик электравжлантиргичи МТЗ-80Х ТТЗ-100К Т13-8010, ТТЗ-8011-ТТЗ-6011, ТТЗ-6010 русумли тракторларга тиркаладиган плуг, сеялка КХУ-А культиватори ёки ОВХ-600 пуркагичи билан агрегатланади [5].

Тупроқ ва ўсимлик электравжлантиргичи таркибига тракторга осиладиган рама, 30, 60 ва 90 Вт қувватли ултрабинафша нур таратувчи иккита ёритгичли нурлатгич ва ултрабинафша нур таратувчи ёртгичларни энергия манбаи билан таъминловчи махсус ёқув тизими (МЕТ) киради.

Ултрабинафша нур таратувчи ёртгичларнинг ишлаш МЕТ томонидан амалга оширилади. МЕТ тракторнинг кабинасига ўрнатилади ва тракторнинг аккумулятори ёки 12 вольт кучланишли ўзгармас ток генераторига уланиб ишлатилади.

Ўсимликларни авжлантиришнинг техник-иқтисодий кўрсаткичлари:

Уруғ стационар электравжлантиргичнинг иш унуми 3-5 т/соат. Тупроққа шудгорлаш ва шудгорланган далаларни уруғларни экишдан олдин текисланиш жараёнида ишлатиладиган мобил электравжлантиргич плуг, мола, текислагичларнинг иш унумига тенг уруғга экиш даврида ишлов берадиган мобил электравжлантиргичнинг иш унуми уруғ экадиган сеялканинг иш унумига тенг.

Ўсимликни қатор ораларига ишлов берганда ишлатиладиган электравжлантиргичнинг иш унуми (культиватор билан агрегатланганда) культиваторнинг иш унумига тенг. Ғўзани механик чилпиганда ишлатиладиган электравжлантиргичнинг иш унуми чилпигичнинг иш унумига тенг. Мобил электравжлантиргич ўсимликларни пуркагич билан агрегатланиб ишлатилганда унинг иш унуми пуркагичнинг иш унумига тенг бўлади.

Уруғни электр авжлантириш:

-модда алмашуви тезлашиши ва униш жараёнини фаоллашишига олиб келади;

-униб чиқаётган уруғ хужайрасининг ферментатив фаоллигини, нам ютиш хусусиятини ва осматик босимини оширади, уруғда нуклеин и ва оксил

алмашишини кучайтиради, натижада ДНК (дезоксирибонуклеин кислотаси) ва РНК (рибонуклеин кислотаси)нинг синтези кучаяди (2-3 мартага), бу ядро структураларининг функционал фаоллигини ўзгаришига олиб келади [6];

-генетик ва блокосинтез қилувчи аппаратнинг структуравий-функционал хусусиятлари ўзгаради, ўсимликнинг ер устки ва томир қисмида физиологик ўсиш ва ривожланиш кучаяди (25-30% га), шунинг билан бир вақтда фотосинтез жараёнининг маҳсулдорлиги ошади (40-45%) ва хужайра ядросидаги функционал генлар сони кўпаяди. Буларнинг барчаси шўрга (уруғ униб чиқиш жараёнида), касалликларга (2-5 смлик), сув танқислигига (25-30%) ва оширади 6 бошқа экстремал ҳодисаларга чидамлилигини оширади;

-вақт бўйича ҳосил тугананаклари ва гуллари шаклланишини бир текисда кечишига ёрдам беради. Бу эса, ғўзадаги пахта ҳосилининг пишиб етилишини (95% гача) таъминлайди (ғўзанинг бор бўйича пастдан тепагача бир текис очилади) [4, 5];

Электравжлантирилган ўсимликда авжлантирилмаганга нисбатан 1,5-2 марта кўп Си, Ми, Zn тўпланишига олиб келади [7];

Ушбу агроэлектротехнология қишлоқ хўжалигида етиштириладиган барча қишлоқ хўжалик экинлари маҳсулдорлигини ошириш, сифат кўрсаткичларини яхшилаш “уруғ, тупроқ ва ўсимлик”лардан ташкил топган мураккаб агробиологик объектни касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилиш, натижада экинлардан юқори сифатли экологик соф маҳсулот олиш имконини беради[8,9,10,11,12].

Хулоса. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалигида кузги буғдой ва пахтадан олинадиган ҳосилнинг сон ва сифат кўрсаткичларини оширишда электротехнологиянинг ўрни бўйича маълумотлар келтирилган.

Иқлим ўзгариши, экологик муҳитнинг бузилиш сабаблари ҳар йили жуда катта суғориладиган экин майдонлари ишлаб чиқариш амалиётидан чиқиб кетиши, шунингдек, республиканинг табиий иқлим шароитида экилаётган дон экинлари ва пахта навларининг ҳосилдорлигини оширишда илғор инновацион агротехнологияларни қўллаш ҳисобига эришиш зарурияти келтирилган.

Юқорида келтирилган муаммоларни ҳал қилиш учун “уруғ-тупроқ-ўсимлик”дан ташкил топган биологик объектга экологик соф агроэлектротехнологик усулни қўллаш мумкинлиги ва ушбу йўналишда олиб борилган илмий тадқиқотлар натижаси келтирилган. Ушбу агроэлектротехнологияни ишлаб чиқариш шароитида қўллашни таъминлайдиган стационар ва трактор билан агрегатланиб ишлатиладиган энергетик қурилмаларнинг таснифи баён этилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мухаммадиев А. Қишлоқ хўжалигидаги муоммолар ва уларни бартараф этиш электротехнология қўллаб ечиш имкониятлари тўғрисида. “Қишлоқ хўжалигини механизациялаш: илм ва инновация” Халқаро илмий ва илмий техник анжуман. Илмий ишлар тўплами. Фарғона политехника университети, 2024 йил.
2. Мухаммадиев А. Рук работы. Научно-технический отчёт по №773. Исследования по созданию экологически безопасной технологии и технических средств при возделывании зимой пшеницы. ГСКБ по машинам для хлопководства. Ташкент 1995. 27 страница.
3. Мухаммадиев А. Рукработы. Разработка КД изготовления опытных образцов электроимпульсного и электронтермического обезразживателя семян хлопчатника и других культур хлопкового комплекса (зерпаколосовые овощебахчевые) их испытания в зональные сети. Хлопководство. Наушно-технический отчет по х/д № 790, Ташкент 1996, 72 страница.
4. Собиров А. (Лойиҳа раҳбари) “Фарғона вилоятининг шўрланган ва сув тақчил майдонларида ғўзаларни электравжлантириш бўйича кенгайтирилган дала синовларини ўтказиш”. Ғўзаларни электравжлантириш бўйича 2008 йилда бўлган ҳисобот. Фарғона вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги фан ва технологиялар маркази 2008, 26 бет.
5. Мухаммадиев А, Автономов В.А, Арипов А.О, Сафаров К.С, Санамьян М.Ф, Шадманов Р.К, Игамбердиев Р.Р, Айтманов Б.У. Влияние

электрообработки на рост развития и продуктивность хлопчатника. Монография. Ташкент. 2016 год. Изготовление. ILMIY TEXNIKA AXBOROTI PRESS NASHRIYOTI. 288 стр.

6. Мухаммадиев А. Кадилова Д. А. Умарова Г. Стафарова Е. Ю. К изучению физико-биологического механизма электровоздействия на хлопчатник. Вестник Аграрной науки Узбекистана, Ташкент 2001 года, номер 2, (4), страница 60-63.

7. Р. Хусанов, М. Касимов, Б. Мамбетназаров, И. Турапов, А. Мухаммадиев, М. Саидова. Проблемы стабилизации развития сельского хозяйства в засушливых зонах и низовых амударии в условиях маловодья. Ташкент 2014 года. Пойтахт. Принт. Страница 82-107.

8. Мухаммадиев А. УзРФА энергетика муоммолари институтининг “электротехнологиялар ва энергетик ускуналарни эксплуатация қилиш илмий лабораторияси”нинг “уруғ, тупроқ, ўсимликга электротехнологик таъсир этишни таъминлайдиган туркум энергетик ускуналарни яратиш” мавзуси бўйича 2022 йилда амалга оширилган илми тадқиқот ишлари бўйича ҳисоботи. Тошкент 2022, 88-бет.

9. Мухаммадиев А. Юсупов Д. Исматуллаева Д. Пиллачиликдаги технологик жараёнларни экологик соф электротехнологиялар қўллаш ҳисобига ривожлантириш (Монография). Наманган 2021, 134-бет. Усмон Носир медиа нашриёти.

10. Мухаммадиев А. Арипов А.О. Мамаджанов С. Юсупов Д. Агроэлектротехнология для производства семян пастберших культур на семеноводческих площадках. Монография Наманган. 2023 год. Страница 162. Изготовление. Усмон Носир медиа нашриёти.

11. Мухаммадиев А. Мош уруғини етиштиришда экологик соф ва сифат кўрсаткичлари юқори бўлган ҳосил олишни таъминлайдиган Агроэлектротехнология(Монография). Наманган 2023, Усмон Носир медиа нашриёти. 125-бет.

12. Муҳаммадиев А. Назиров С.Ж. “Уруғ, тупроқ, ўсимликни электрескантиришга асосланган бир мавсумда буғдой ва пахта етиштиришни таъминлайдиган электротехнологияни ишлаб чиқиш.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	TAJRIBADAGI SITRUS MEVALI O‘SIMLIKLARINING NAVLARINI TAVSIFI Sultonov Komoliddin Sadriddinovich Xamdamov Jasurbek Kimsanboyevich	4
2.	YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI Ahmadova Zebiniso Shavkatovna	8
3.	TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Allayorova Kamola Sobir qizi	13
4.	LINGUOCULTURAL PECULIARITIES OF SIMILES IN UZBEK AND ENGLISH Mirzayeva Dilshoda Ikromjonovna, Shodmonova Shakhnoza	17
5.	OLIY TA'LIM TIZIMIDA FIZIKA O'QITISHDA SUNIY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH IMKONIYATLARI O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi, Usubjonova Durdona Fazliddin qizi	20
6.	LINGUISTIC-STYLISTIC ANALYSIS OF THE LEXICAL UNIT “HEART” IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES (BASED ON JANE AUSTEN’S NOVEL “PRIDE AND PREJUDICE”) Musoyeva Khayitgul	24
7.	IXTISOSLASHGAN MAKTAB O'QUVCHILARINING ADAPTATSIYA JARAYONIDA EMOTSIONAL ZO'RIQISH VA SHAXSIY XUSUSIYATLAR Xodjayev Davronbek Tolkunovich	29
8.	VIDEO LAVHALARGA AVTOMATIK SUBTITR YARATISH MAVZUSINING O'RGANILGANLIK DARAJASI Mullaboyeva Xurmatoy Murodilovna	34
9.	TEXNIKA FANLARINI O'QITISHDA TOG'-KON METALLURGIYA CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARINI O'RGANISH Nazirov Temurbek Muzaffar o'g'li, Mirsalimova Saodat Rahmatdjanovna Yuldashev Xayot Xurmatovich	41
10.	O'TKIR HOSHIMOVNING PSIXOLOGIZM YARATISH MAHORATI Odilov Orifjon Odiljon o'g'li	47
11.	PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR ASOSIDA O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH Spartayeva Go'za'l Aymurod qizi	50
12.	MAKTUBLAR – ADABIY HAMKORLIK VOSITASI SIFATIDA (G'afur G'ulom maktublari misolida) Isakulov Sherzod Ergashboyevich	53
13.	REPRESENTATION OF EMOTIONS IN ENGLISH LINGUOCULTURE Yunusova Tursunoy Ravshanjon qizi	56
14.	TUPROQQA E'TIBOR, ONA-ZAMINGA MEHR – FAROVONLIK GAROVI Alibekov Umurzoq Yuldashevich	61
15.	ZAMONAVIY STT VA TTS TEXNOLOGIYALARNING AXAMIYATI Abdumalikov Abduqodir Abdug'affor o'g'li	67
16.	O‘ZBEKISTON KOMPOZITORLARI IJODIDA KAMER-VOKAL TURKUM S.M.Maxmudova	71
17.	ANDRONOVO MADANIYATINING IJTIMOY-IQTISODIY TUZILISHI O‘ZBEKISTONNING SHIMOLIY HUDUDLARI MISOLIDA Ibragimov Sardor Bazarovich	76
18.	FORMATION OF WOMEN’S PSYCHOLOGY AND LIFE SKILLS STRATEGIES IN THE MIRROR OF THE WORLD AND RUSSIAN LITERATURE Davlyatova Farangiz Baxtiyarovna	81

19. БИР МАВСУМДА БИР ДАЛАДА БУҒДОЙ ВА ПАХТА ЕТИШТИРАДИГАН
АГРОЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ ВА УНИНГ АМАЛИЁТИНИ
ТАЪМИНЛАЙДИГАН УСКУНАЛАР
Мухаммадиев А, Назиров С.Ж
-

84

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Mas’ul muharrir

I.I.Abdumannonov

Nashrga tayyorlovchi

R.I.Abdullayev

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi materiallari to‘plami, 30-dekabr, 2025-yil. – Farg‘ona: talqinvatadqiqotla.uz – 97 bet.